

日本語版 Trypophobia Questionnaire

まったく感じ わずかに感 やや感じる かなり感じ 極めて強く感
ない(1) じる(2) (3) る(4) じる(5)

身の毛がよだつ

気が変になりそうになる

体が震える

恐怖に襲われる

不安になる, 恐怖と恐ろしさが募る

嫌悪や反発を感じる

鳥肌が立つ

体調が悪くなる, 吐き気がする

寒けがする

パニックを起こしそうになる, 叫びだしたくなる

神経質になる (例: 鼓動が激しくなる, 胸騒ぎを覚
える, 汗が出る, 胃が痛くなる, など)

息苦しくなる

不快や気の落ち着かなさを感じる

かゆくなる

泣きたくなる

吐いてしまう

その穴をぶち壊したい, という衝動にかられる
